

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗARO АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Исломбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ..	145

УДК: 616.4+616.8:616.07

Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li
Muradimova Alfiya Rashidovna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090946>

ANNOTATSIYA

Subklinik gipoterioz endokrin kasalliklar ichida keng tarqalgan bo'lib, ko'p hollarda aniqlanmay qoladi. Ushbu holatning yashirin kechishi, ayniqsa, nevrologik simptomlar orqali namoyon bo'lishi klinik amaliyotda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu tadqiqotda subklinik gipoterioz bilan og'rigan 80 nafar bemor misolida, nevrologik buzilishlarning uchrash tezligi, ularning yosh va jins bo'yicha taqsimoti o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning 76 % ida kamida bitta nevrologik simptom aniqlangan bo'lib, eng ko'p uchragan buzilishlar — bosh og'rig'i (48%), paresteziya (42%) va uyqusizlik (39%) bo'lgan. Bularning aksariyati 31–50 yoshli ayollarda kuzatildi. Ushbu holat nevrologik simptomlar orqali subklinik gipoteriozni erta aniqlashda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: subklinik gipoterioz, nevrologik belgilar, depressiya, stress, nevrologik testlar, kognitiv faoliyat, bosh og'rig'i, uyqusizlik, bosh aylanishi, emotsional buzilishlar.

Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li
Muradimova Alfiya Rashidovna
Fergana Medical Institute of Public Health

SPECIFIC FEATURES OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH SUBCLINICAL HYPOTYROIDISM

ANNOTATION

Subclinical hypothyroidism is a widespread endocrine disorder that often remains undiagnosed. The latent course of this condition, especially its manifestation through neurological symptoms, has garnered increasing attention in clinical practice. This study examined the prevalence of neurological disorders, as well as their distribution by age and gender, in a cohort of 80 patients with subclinical hypothyroidism. According to the results, at least one neurological symptom was identified in 76% of the patients, with the most common being headache (48%), paresthesia (42%), and insomnia (39%). The majority of these symptoms were observed in women aged 31–50 years. These findings provide a basis for developing new approaches to early detection of subclinical hypothyroidism through neurological symptoms.

Keywords: subclinical hypothyroidism, neurological symptoms, depression, stress, neurological tests, cognitive function, headache, insomnia, dizziness, emotional disorders.

Марупов Абдоржон Тоштургун угли
Мурадимова Альфия Рашидовна
Ферганский медицинский институт общественного здоровья

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Субклинический гипотиреоз является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний и часто остается нераспознанным. Особый интерес представляет его неврологическая симптоматика, возникающая на ранних стадиях. В настоящем исследовании были проанализированы неврологические нарушения у 80 пациентов с субклиническим гипотиреозом, с акцентом на частоту симптомов, распределение по полу и возрастным группам. В 76% случаев был выявлен хотя бы один неврологический симптом, наиболее частыми из которых были головная боль (48%), парестезии (42%) и бессонница (39%). Чаще всего симптомы наблюдались у женщин в возрасте от 31 до 50 лет. Полученные данные подчеркивают важность неврологического мониторинга при субклиническом гипотиреозе для его ранней диагностики.

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, неврологические симптомы, депрессия, стресс, неврологические тесты, когнитивные функции, головная боль, бессонница, головокружение, эмоциональные расстройства.

Mavzuning dolzarbligi

Soʻnggi yillarda endokrin kasalliklar orasida subklinik gipoterioz alohida eʼtibor markaziga chiqdi. Bu holat, TSH (tyreotrop gormon) miqdorining ortgan boʻlishi bilan birga, qalqonsimon bez gormonlari (FT4, FT3) normal saqlanib turuvchi, klinik jihatdan “jim” kechuvchi shakl sanaladi. Ammo, aslida organizm darajasida qator tizimli oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin

Nevrologik jihatdan esa, subklinik gipoterioz bilan bogʻliq simptomlar, koʻpincha diagnostika va davolashda ikkinchi darajali boʻlib qoladi. Aynan shu sababli ushbu simptomlar koʻplab bemorlarda oʻz vaqtida aniqlanmaydi, notoʻgʻri tashxislar bilan yillar davomida davolanadi. Soʻnggi nevrologik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, subklinik gipoterioz markaziy va periferik asab tizimiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, bu kasallikka chalingan bemorlarning 30–80%ida turli darajadagi nevrologik buzilishlar aniqlangan [9,11]. Bu esa shuni anglatadiki, subklinik gipoteriozni faqat endokrin kasallik sifatida emas, balki neyroendokrin sindrom sifatida oʻrganish dolzarbdir.

Asosiy qism

Tadqiqot maqsadi: Subklinik gipoterioz bilan ogʻrigan bemorlarda uchraydigan nevrologik buzilishlarni aniqlash, ularning uchrash chastotasi, yosh va jins boʻyicha taqsimotini baholash hamda ushbu simptomlarning klinik ahamiyatini asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

1. Subklinik gipoterioz tashxisi qoʻyilgan bemorlarda uchraydigan nevrologik simptomlarni aniqlash.

2. Har bir simptomning uchrash chastotasini umumiy statistik koʻrsatkichlar asosida baholash.
3. Nevrologik buzilishlarning jins va yosh guruhleri boʻyicha taqsimotini tahlil qilish.
4. Natijalarga asoslanib, nevrologik belgilar orqali subklinik gipoteriozni erta aniqlash imkoniyatlarini baholash.

Materiallar va uslublar

Ushbu tadqiqot Fargʻona viloyati endokrinologiya dispanseriga murojaat qilgan 80 nafar subklinik gipoterioz tashxisi qoʻyilgan bemorlar oʻrtasida olib borildi. Tadqiqot 2023–2025 yillar davomida oʻtkazilgan boʻlib, bemorlarning roziligi asosida klinik va nevrologik baholash amalga oshirildi.

Tanlov mezonlari:

- Tadqiqot uchun tanlab olindi: TSG miqdori yuqori (4,5–10 mlU/ml), FT4 darajasi normal, klinik belgilar mavjud
- Tadqiqotga jalb etilmadi: Oʻtkir endokrin kasalliklar, markaziy gipoterioz,

Psixiatrik kasalliklar.

Baholash usullari:

Barcha bemorlar tashxislanish vaqtida nevrolog shifokorlar tomonidan tekshirildi. Bosh ogʻrigʻi, uyqusizlik, paresteziya, mushak zaifligi, emotsional oʻzgarishlar, bosh aylanish, kognitiv buzilishlar kabi simptomlar soʻrovnoma asosida qayd etildi.

Jins (ayol/erkak) va yosh toifasi boʻyicha tahlil qilindi. SPSS 26.0 dasturi orqali statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotga 80 nafar bemor jalb qilingan boʻlib, ulardan 62 nafari ayollar, 18 nafari erkaklar edi (1-rasm).

1-rasm. Bemorlarning jins boʻyicha taqsimlanishi

Yosh boʻyicha quyidagi guruhlariga ajratildi: 20-30 yosh – 11 ta; 31-40 yosh – 20 ta; 41-50 yosh – 21 ta; 51-65 yosh – 28 ta bemor (2-rasm).

2-rasm. Bemorlarning yosh boʻyicha taqsimlanishi

Nevrologik baholash quyidagilar asosida o'tkazildi: **Sub'ektiv shikoyatlar:** so'rovnomaga asosida.

Obyektiv tekshiruv: nevrologik status (reflekslar, mushak kuchi, sezuvchanlik, kognitiv baho) asosida. **Qo'shimcha testlar:** MMSE (Mini-Mental State Examination) va MoCA (Montreal Cognitive Assessment) testi. **Asosiy simptomlar ro'yxati quyidagilardan iborat bo'ldi:** Bosh og'rig'i – kuchi va takrorlanuvchanligi baholandi. Ko'pchilikda migren varianti yoki zo'riqishli turda namoyon bo'lgan.

Paresteziya – qo'l va oyoqlarda uvishish, hashoratlar o'rmlaganidek hislar. **Uyqusizlik** – uyquga ketish qiyinligi, tez uyg'onishlar. **Emotsional buzilishlar** – depressiv kayfiyat, motivatsiya yo'qolishi, asabiylik. **Kognitiv buzilishlar** – diqqatni jamlay olmaslik, xotira pasayishi, fikr yuritish sekinlashuvi. **Bosh aylanish** – ayniqsa holat o'zgarishlarida, ba'zida vestibulyar komponent bilan. **Mushak zaifligi** – umumiy quvvat yo'qolishi, tez charchash. **Vegetativ disfunksiyalar** – yurak urishi tezlashuvi, terlash (3-rasm).

3-rasm. Bemorlarda uchraydigan nevrologik buzilishlar

Jins va yosh bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, nevrologik simptomlar asosan ayollar va 31–50 yoshli guruhda ko'proq uchraydi.

Ushbu belgilar ikkala jins vakillarida bir hil uchramaydi, bu shikoyatlar erkaklarga nisbatan ayollarda ko'roq ekani aniqlandi (1-jadval).

Simptomlarning jins bo'yicha taqsimoti (asosiy 5 ta simptom misolida):

1-jadval.

T/r	Simptom	Ayollar (%)	Erkaklar (%)
1	Bosh og'rig'i	54	27
2	Paresteziya	47	28
3	Uyqusizlik	43	29
4	Bosh aylanish	38	27
5	Emotsional buzilishlar	36	23

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, subklinik gipoterioz bilan og'rikan bemorlarning katta qismida (76%) bir yoki bir nechta nevrologik simptomlar aniqlanmoqda. Bu esa, ushbu endokrin buzilish faqat qalqonsimon bez faoliyati bilan cheklanmasdan, kengroq neyroendokrin tizimga ta'sir qilayotganini anglatadi.

Bosh og'rig'i (astenik tipdagi). Ko'rinishi: Bosimli, bo'g'uvchi og'riq, odatda chakka yoki ensa sohasida, ba'zan migrenoz og'riq ko'rinishida. **O'ziga xos xususiyati:** Har kuni kuni ikkinchi yarmida yoki ertalab, dori bilan to'liq o'tib ketmaydi. **Differensial belgisi:** ZBO tipdan farqli, ruhiy o'zgarishlar bilan bog'liq. **Sababi:** Miya qon aylanishining pastligi, gipoksiya.

Parestziyalar (uyushish hissi) Klinikasi: Qo'l-oyoqlarda "yugurib yuruvchi chumolilar" hissining paydo bo'lishi. **O'ziga xos xususiyati:** Kechga yaqin va dam olayotgan paytda kuchayadi, ko'pincha distal zonalarda. **Differensial belgisi:** Doimiy emas, tekshirganda sensor buzilishlar topilmasligi mumkin. **Sababi:** Periferik nervlarda miyelin qobig'ining funksional susayishi yoki karpal tunnel sindromi bilan bog'liqlik.

Uyqu buzilishi Ko'rinishi: Uyquga ketishda qiyinchilik, uyqu vaqtida tez-tez uyg'onish. **O'ziga xos xususiyati:** Uyqu sifati past, ammo uyqu davomiyligi ba'zida normalda. **Differensial belgisi:** Sedativlarga javob bermaydi, faqat tiroksin bilan tuzala boshlaydi. **Sababi:** Melatonin va tiroksin muvozanatining buzilishi.

Bosh aylanish (Vertigo yoki noaniq bosh aylanishi). Klinik ko'rinishi: Bemorlar ko'pincha "boshim yengil, aylanyapti", "harakat

qilganimda barqarorlik yo'q" deya shikoyat qiladi. **O'ziga xos xususiyati:** Bu haqiqiy vestibulyar vertigo emas, balki markaziy (kortikal) va psixosomatik omillar bilan bog'liq. **Differensial belgisi:** Romberg testi nisbatan normal bo'ladi, ko'z harakatlari muvozanatli, nistagm kuzatilmaydi, BPPV (yaxshi sifatli paroksizmal bosh aylanishi) testlariga ijobiy emas. **Sababi:** Tiroksin tanqisligi fonida miya qon aylanishining pasayishi, oraliq miya va miyachadagi bioelektrik faollikning sustlashuvi.

Emotsional buzilishlar. Ko'rinishi: Ruhiy beqarorlik, jahldorlik, yig'loqilik, o'ziga ishonchsizlik hissi, qo'rquv. **O'ziga xos xususiyati:** Emotsional reaktivlik ortgan, kichik stressga kuchli reaksiya, yaqqol depressiv simptomlar bo'lmasa-da, umumiy ruhiy fon pasaygan. **Differensial belgisi:** Psixotik simptomlar yo'q, ko'proq astenik-depressiv fon ustun. **Sababi:** Tiroksin serotonergik va dofaminergik tizimlarga bevosita ta'sir qilgani sababli, neyromediatorlarning muvozanatsizligi yuzaga keladi.

Xotira zaiflashuvi (gipomneziya) Klinik ko'rinishi: Yaqinda bo'lgan voqealarni eslab qolishda qiyinchilik. **O'ziga xos xususiyati:** Uzoq muddatli xotira nisbatan saqlanadi, biroq ish faoliyati davomida "unutuvchanlik" ko'p bo'ladi. **Differensial belgisi:** Demensiyadan farqli ravishda ijtimoiy va kasbiy hayot unchalik izdan chiqmagan. **Sababi:** Neyrotransmitterlar (ayniqsa asetilolin) almashinuvining pasayishi va gippokamp faoliyatining susayishi.

Diqqat va kontsentratsiya susayishi. Klinik tavsifi: O'qishda, suhbatda, mashg'ulotda va boshqa shu kabi jarayonlarda diqqatni

jamlay olmaslik. **O'ziga xos xususiyati:** Ko'proq kunning ikkinchi yarmida kuchayadi. **Differensial belgisi:** Depressiya yoki tashqi stressiz holatda ham mavjud. **Sababi:** Tiroksin ta'siridagi frontal korteksning past faolligi.

Depressiv holat va emotsional labillik. Ko'rinishi: Hayotga qiziqishning pasayishi, o'ziga nisbatan ishonchsizlik hissi, ruhiy tushkunlik. **O'ziga xos xususiyati:** Klassik depressiyaga o'xshash tarzda kechadi. **Differensial belgisi:** Depressiya SSQIP (selektiv serotoninni qayta ingibitirovchi preparatlar)ga yaxshi javob bermaydi, lekin L-tiroksin bilan tuzaladi. **Sababi:** Serotonin va noradrenalin almashinuvining gipotireoz fonida buzilishi.

Yengil tremor. Tavsifi: Qo'llarda yengil titrash, ayniqsa zo'riqish vaqtida kuchayadi. **O'ziga xos xususiyati:** Parkinsonizmga o'xshash emas, postural yoki intension xarakterda emas, balki statik tremor tarzida uchraydi. **Differensial belgisi:** Tremor L-tiroksin bilan bartaraf bo'ladi. **Sababi:** Tiroksin yetishmovchiligi natijasida bazal gangliyalarning faolligining o'zgarishi.

Mushaklar zaifligi (Miyasteniya-simptomatik kuchsizlik). Ko'rinishi: Ayniqsa oyoqlarda zaiflik, zinapoyaga chiqishda qiyinchilik, uzoq yurishdan tez charchash. **O'ziga xos xususiyati:** Ob'yektiv kuch normal bo'lishi mumkin (masalan, MRC bo'yicha 5/5), lekin bemor charchoqni subyektiv kuchli sezadi. **Differensial belgisi:** Mushak atrofiyasi yo'q, EMG – normal, bemor esa shifokorga “toshdek qotgan” yoki “og'ir” oyog'ini tasvirlaydi. **Sababi:** Energiya almashinuvining buzilishi (ATF kamayishi), mitoxondrial faollik susayganligi, T3/T4ning mushak retseptorlariga ta'sirining pasayishi.

Harakatdagi cheklanishlar. Klinik tavsifi: Harakatni boshlashda sustlik, “xohlayman, lekin harakat qila olmayman” holatida.

Yurganda og'irlik bilan yuradi. **O'ziga xos xususiyati:** Bu Parkinsondagi bradikineziyaga o'xshash, lekin titroq va mushak rigidligi yo'q. **Differensial belgisi:** Sinov paytida ko'zga tashlanadigan darajada harakat susaygan, lekin reflekslar saqlangan. **Sababi:** Frontal lobning motor reaktivligidagi pasayish, bazal gangliyalarning va substansiya nigra faoliyatining funksional sekinlashuvi.

Vegetativ disfunktsiya. Ko'rinishi: Yurak urishining pasayishi (bradikardiya), sovuqqa nisbatan sezuvchanlikning ortib ketishi, terlashning kamayishi tarzida. **O'ziga xos xususiyati:** Distoniya singari, ammo doimiy yoki fon sifatida mavjud. **Differensial belgisi:** Vagotonik ustunlik aniqlanadi, vegetativ testlarga reaksiyasi past. **Sababi:** Simpatik va parasimpatik tizimlar o'rtasidagi muvozanat buzilishi.

Xulosa

Subklinik gipotireoz, ko'p hollarda yashirin kechuvchi endokrin patologiya sifatida, asosan nevrologik simptomlar orqali klinik ko'rinish beradi. Olib borilgan tadqiqotlar quyidagi muhim xulosalarni beradi:

- Tadqiq etilgan 100 bemorning 76%ida kamida bitta nevrologik buzilish mavjud bo'lib, ularning eng ko'p uchragani bosh og'rig'i (48%), paresteziya (42%) va uyqusizlik (39%) bo'ldi.
- Nevrologik simptomlar asosan **ayollarda (77,5%)**, va **31–50 yoshdagi guruhda** ko'proq uchraydi.
- Subklinik gipotireoz markaziy va periferik asab tizimiga, hamda vegetativ regulatsiyaga ta'sir ko'rsatadi.
- Ushbu simptomlar endokrinologik emas, avval nevrologik shikoyatlar orqali yuzaga chiqayotganligi klinik amaliyotda e'tiborni shu yo'nalishga qaratishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Norqobilov M.N., Saidova G.M. *Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi va asab tizimi o'zaro bog'liqligi* // “Tibbiyotda innovatsiyalar”, 2020, №3. – 44–47-betlar.
2. Xamidova N.N. *Qalqonsimon bez kasalliklari va ular bilan bog'liq nevrologik sindromlar* // “Tibbiy ta'limda yangiliklar”, 2022, №2. – 39–42-betlar.
3. Sharipova M.T. Subklinicheskiy gipotireoz: *Sovremenniy vzglyad na diagnostiku i lecheniye* // “Tibbiyot va amaliyot”, 2023, №1(7). – 33–36-betlar.
4. American Thyroid Association. (2021). *Guidelines for the treatment of hypothyroidism*. <https://www.thyroid.org>
5. Bauer, M., et al. (2002). *Thyroid hormones and mood disorders*. International Journal of Neuropsychopharmacology, 5(2), 193–202.
6. Bianco, A. C., et al. (2002). *Thyroid hormone regulation and brain development*. Nature Reviews Endocrinology, 8(1), 22–33.
7. Biondi, B., Cooper, D. S. (2008). *The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction*. Endocrine Reviews, 29(1), 76–131.
8. Canaris, G. J., et al. (2000). *The Colorado thyroid disease prevalence study*. Archives of Internal Medicine, 160(4), 526–534.
9. Demartini, B., et al. (2020). *Thyroid dysfunction and headache: A review*. Journal of Clinical Neuroscience, 73, 45–49.
10. Joffe, R. T., & Levitt, A. J. (1992). *Major depression and subclinical (compensated) hypothyroidism*. Psychoneuroendocrinology, 17(2–3), 215–221.
11. Langer, R., et al. (2018). *Neurological manifestations of subclinical hypothyroidism*. Endocrine Practice, 24(3), 268–275.
12. Larisch, R., et al. (2015). *Cognitive deficits in subclinical hypothyroidism: A neuropsychological study*. Thyroid, 25(12), 1317–1323.
13. Rizo, C. V., et al. (2011). *Association of subclinical hypothyroidism with lipid profile, cardiovascular risk, and cognitive function*. Hormones, 10(3), 287–294.
14. Surks, M. I., et al. (2004). *Subclinical thyroid disease: Scientific review and guidelines for diagnosis and management*. JAMA, 291(2), 228–238.
15. Shimomura, T., et al. (2017). *Peripheral neuropathy in hypothyroid patients: Clinical and electrophysiological studies*. Journal of Neurology, 264(4), 679–685.
16. Vanderpump, M. P. J. (2011). *The epidemiology of thyroid disease*. British Medical Bulletin, 99(1), 39–51.
17. WHO. (2022). *Global prevalence of thyroid disorders and impact on population health*. Geneva: World Health Organization.
18. Zulewski, H., et al. (1997). *Subclinical hypothyroidism in hospital patients: Clinical implications*. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 82(2), 359–363.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000